

УДК 616.894-053.8+616.858-008.66

DOI 10.5281/zenodo.15408394

Научная статья

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ, ПРИВОДЯЩИХ К ТАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, КАК БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА И БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

PATHOPHYSIOLOGY OF NEURODEGENERATIVE DISEASES: EXPLORING THE MECHANISMS THAT LEAD TO DISEASES SUCH AS ALZHEIMER'S DISEASE AND PARKINSON'S DISEASE

МАХМУДОВА ЭЛЬЯНА ДИЛЯВЕРОВНА,
Кубанский государственный медицинский университет.

MAHMUDOVA ELYANA DILYAVEROVNA,
Kuban State Medical University.

В данной статье рассматриваются ключевые механизмы патофизиологии данных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Основное внимание уделяется процессам накопления белков, оксидативному стрессу и воспалительным реакциям, которые приводят к патологическим изменениям в головном мозге. Выделяются сложные биологические процессы нейродегенерации, нарушающие функции мозга. Приводятся теории, объясняющие механизм, с помощью которого бета-амилоидный пептид и нейрофибриллярные клубки вызывают это повреждение.

This article examines the key mechanisms of the pathophysiology of these diseases, including Alzheimer's disease and Parkinson's disease. The main focus is on the processes of protein accumulation, oxidative stress, and inflammatory reactions that lead to pathological changes in the brain. There are complex biological processes of neurodegeneration that disrupt brain functions. Theories are given explaining the mechanism by which beta-amyloid peptide and neurofibrillary tangles cause this damage.

Ключевые слова: *нейродегенеративные заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, нейродегенерация, оксидативный стресс, митохондриальные дисфункции.*

Key words: *neurodegenerative diseases, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, neurodegeneration, oxidative stress, mitochondrial dysfunction.*

В последние годы во всем мире отмечается тенденция к росту числа больных с нейродегенеративной патологией. Более того, этот диагноз стал устанавливаться в более молодом возрасте. Исследование патофизиологии нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, имеет огромную актуальность в современной науке и медицине. Эти патологии представляют собой серьезную проблему из-за их высокой распространенности, отсутствия эффективного лечения и значительного влияния на качество жизни пациентов.

Цель – изучение механизмов, лежащих в основе нейродегенеративных процессов болезней Паркинсона и Альцгеймера, определение их сходств и различий.

Нейродегенеративные заболевания – группа медленно прогрессирующих, наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы. Общим для этих заболеваний является прогрессирующая гибель нервных клеток (нейродегенерация), ведущая к различным неврологическим симптомам, прежде всего, к деменции и нарушению движений. Нейродегенерация включает в себя сложные биологические процессы, нарушающие функции мозга. К основным механизмам относятся [9]:

1. Апоптоз и некроз нейронов. Подавляющее количество нейронов при развитии нейродегенеративного процесса погибает не от прямого воздействия летального фактора, а в результате постепенного истощения защитных механизмов и активации программы самоуничтожения. Некроз может возникнуть в результате острых повреждений или хронического стресса, например, при инсульте или травмах головного мозга.

2. Окислительный стресс. Нервные клетки чаще подвержены окислительному повреждению из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот и слабой антиоксидантной защиты. Также повреждение клеток происходит вследствие избытка свободных радикалов, что приводит к дисфункции нейронов [2].

3. Накопление аномальных белков. Нарушение утилизации белков, таких как ретромерный комплекс, может ускорять нейродегенерацию. Дефицит белков-ретромеров затрудняет расщепление токсического тау-белка, что способствует его накоплению и повреждению нервных клеток.

4. Дисфункция митохондрий. Является ключевым фактором, участвующим в патогенезе многих нейродегенеративных заболеваний. Митохондрии играют важную роль в производстве энергии, регуляции метаболизма и поддержании клеточного гомеостаза. Нарушение работы митохондрий приводит к снижению выработки энергии, накоплению токсических метаболитов и усилению окислительного стресса, что способствует гибели нейронов.

5. Воспалительный процесс. Экспрессия клетками микроглии, нейронами и астроцитами воспалительных медиаторов, цитокинов и белков системы комплемента в ответ на неспецифическую инфекцию может приводить к развитию нейродегенеративных изменений и связанных с ними заболеваний [3].

Рассмотрим два самых распространенных нейродегенеративных заболевания – болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Болезнь Альцгеймера – хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, при котором происходит отмирание нервных клеток коры, вследствие чего у человека снижаются интеллектуальные функции. В окончательной стадии болезни возникает полный распад интеллекта и когнитивной деятельности. Существует два отличительных патологических признака данной болезни:

1. Внеклеточные бета-амилоидные отложения (в нейритических бляшках).
2. Внутриклеточные нейрофибриллярные клубки (парные спиральные нити).

Отложение бета-амилоидов и нейрофибриллярные клубки приводят к утрате синапсов и нейронов, что, в свою очередь, ведет к грубой атрофии пораженных участков головного мозга, в типичных случаях начинающейся с медиальной височной доли [6].

Механизм, с помощью которого бета-амилоидный пептид и нейрофибриллярные клубки вызывают это повреждение, не полностью изучен. Существует несколько теорий:

1. Гипотеза амилоида предполагает, что накопление бета – амилоидных белков, в мозге является ключевым фактором в развитии болезни Альцгеймера. На первом этапе при расщеплении белка PRECURSOR AMYLOID образуются токсичные амилоидные бета – фрагменты. Эти фрагменты сливаются, формируя нейродегенеративные бляшки, которые накапливаются между нейронами. Затем бета-амилоидные бляшки вызывают воспаление, нарушают передачи сигналов в нейронах и способствуют клеточной гибели. Также бляшки активируют иммунные клетки мозга, вызывая хроническое воспаление [7].

2. Тау-гипотеза связана с предыдущей тем, что накопление амилоида может запускать патологические изменения тау-белка, способствуя нейродегенерации. В норме этот белок стабилизирует микротрубочки, обеспечивающие транспорт веществ внутри нейронов. Однако при болезни Альцгеймера тау-белок подвергается гиперфосфорилированию, теряет свою функцию и начинает образовывать нейрофибриллярные клубки, что приводит к разрушению нейронов [10].

Эти процессы взаимосвязаны тем, что накопление амилоида способствует нарушению нормального метаболизма тау – белка, повышенный уровень которого усугубляет воспаление и токсичность, что может способствовать еще большему накоплению бета – амилоида. Усугубляя друг друга, механизмы ускоряют прогрессирование заболевания.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, вызванное разрушением нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостаточный синтез дофамина ведет к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга, что вызывает двигательные расстройства [8].

Главную роль в патогенезе играют тельца Леви. Их образование связано с патологическим накоплением альфа-синуклеина, белка, который в нормальных условиях обнаруживается в тканях мозга у 35 % пожилых людей. При нарушении метаболизма белок формирует аномальные агрегаты.

В первую очередь происходит неправильная конформация альфа-синуклеина. Он начинает сворачиваться в неправильные структуры, что ведет к образованию мономеров и олигомеров. Далее эти мономеры объединяются, формируя более крупные структуры – фибриллы. На последнем этапе фибриллы сливаются и образуют тельца Леви, которые имеют характерную альфа-спиральную форму. Эти образования накапливаются в цитоплазме нейронов, нарушая их функционирование и приводя к клеточной смерти.

Тельца Леви образуются в определенной временной последовательности, и болезнь Паркинсона является проявлением относительно поздней стадии системной синуклеинопатии.

В редких случаях патология развивается без образования телец Леви, например, при формах, обусловленных мутациями гена *PARK 2*.

При болезни Паркинсона наблюдается дегенерация пигментных нейронов черной субстанции, голубоватого пятна и других дофаминергических ядерных образований ствола головного мозга. Потеря нейронов в черном веществе приводит к истощению запасов дофамина в дорсальной части скорлупы, что является частью базальных ганглиев и вызывает многие из двигательных проявлений болезни Паркинсона [5].

Помимо дофаминергических нейронов черной субстанции, при болезни дегенерации подвергаются и другие группы нейронов, в том числе нейроны дорсального ядра блуждающего нерва, нейроны обонятельной луковицы, серотонинергические нейроны ядер шва, холинергические нейроны ядра Мейнерта, а также нейроны коры больших полушарий и некоторые вегетативные сплетения.

Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона – два наиболее распространенных заболевания нервной системы, имеющие как сходства, так и различия в патофизиологии. Данные заболевания схожи в первую очередь прогрессирующей гибелью нейронов и возрастным фактором. В процессе развития данных болезней важную роль играют агрегация патологических белков, нарушающих работу нейронов, и образование свободных радикалов.

Эти заболевания имеют общие механизмы, но поражают разные структуры мозга и проявляются различными симптомами. Так, при болезни Альцгеймера страдают нейроны коры головного мозга, особенно в гиппокампе, в то время как при болезни Паркинсона поражаются нейроны черной субстанции, ответственной за синтез дофамина. В нейродегенеративном процессе болезни Альцгеймера будет происходить накопление амилоидных бляшек и

гиперфосфорилированного тау-белка, а в развитии Паркинсона ключевым моментом является образование телец Леви, содержащих альфа-синуклеин [4].

В данной работе была рассмотрена патофизиология нейродегенеративных заболеваний с акцентом на болезни Альцгеймера и Паркинсона. Эти заболевания характеризуются прогрессирующей потерей нейронов и нарушением функций нервной системы, что приводит к значительным изменениям в когнитивных, моторных и поведенческих аспектах жизни пациентов. Таким образом, дальнейшие исследования в данной области необходимы для улучшения качества жизни пациентов и поиска эффективных терапевтических стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Софронов А.Г. Психические расстройства при нейродегенеративных заболеваниях головного мозга / А.Г. Софронов, А.Е. Добровольская, В.Э. Пашковский. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2018. С. 18-22.
2. Угрюмов М.В. Разработка доклинической диагностики и превентивного лечения нейродегенеративных заболеваний // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. 2015. Т. 115. № 11. С.1-4.
3. Современная концепция патогенеза нейродегенеративных заболеваний и стратегия терапии / И.В. Литвиненко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. Спецвыпуски. 2017. Т. 117. № 6. С. 2-4.
4. Гомазков О.А. Старение мозга и нейротрофины // Клеточные и молекулярные принципы нейротрофической терапии М.: Издательство ИКАР, 2011. С. 54-59.
5. Никитина М.А., Алифирова В.М. Нейродегенеративные заболевания. Томск: Изд-во СибГМУ, 2021. С. 44-65.
6. Лобзин В.Ю., Колмакова К.А., Емелин А.Ю. Новый взгляд на патогенез болезни Альцгеймера: современные представления о клиренсе амилоида // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2018. № 2. С. 2-4.
7. Ахметжанов В.К., Шашкин Ч.С., Джамантаева Б.Д. Болезнь Паркинсона. Патофизиология экстрапирамидной системы. Современные представления о причинах возникновения и патогенезе Паркинсонизма // Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2016. № 2 (43). С. 1-5.
8. Белова О.В., Арефьева Т.И., Москвина С.Н. Иммуновоспалительные аспекты болезни Паркинсона // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. 2020. Т.120. № 2. С. 110-119.
9. Чигагомедова А.Ш. Социальные когнитивные функции при нейродегенеративных заболеваниях // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2017. № 11. С.168-173.
10. Ключник Т.П. Системные воспалительные маркеры при возрастном когнитивном снижении и болезни Альцгеймера // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2017. № 7. С.74-79.

Поступила в редакцию: 06.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Махмудова Э.Д., 2025.